

Sistema di alimentazione automatizzato per la produzione di suini

www.af4eu.eu

Sistema di alimentazione automatizzato per la produzione di suini in Galizia (Spagna nordoccidentale).

La produzione suina è diventata un'importante fonte di vari prodotti alimentari per il bestiame che attualmente vengono prodotti in macroaziende agricole su larga scala dove il benessere del bestiame è compromesso e si generano grandi impatti negativi sull'ambiente legati alla produzione concentrata di ammoniaca ma anche di nitrati. I sistemi di allevamento estensivo possono superare questa macroproduzione intensiva di prodotti suini legati a una produzione di prodotti di alta qualità basata sulla produzione di piante del sottobosco nelle foreste, come avviene nelle dehesas o in alcuni allevamenti di suini galiziani. Tuttavia, gli allevamenti estensivi hanno un importante inconveniente legato al fabbisogno di manodopera che rende i costi troppo elevati per rendere economicamente sostenibili i sistemi di allevamento suinicolo basati sulla foresta. ASOPORCEL, l'associazione degli agricoltori galiziani, ha sviluppato un sistema di alimentazione automatizzato per la produzione di suini. Il sistema di produzione estensiva di mangimi si basa sul principio di Paulov che associa un suono con la consegna del mangime in modo automatizzato che concentra tutti gli animali in un piccolo recinto dove sono posizionate le camaras per fornire informazioni sui suini all'allevatore ogni giorno senza essere in azienda. Il sistema è completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie al collegamento a pannelli solari.

María Rosa Moquera-Losada, Nuria Ferreiro-Domínguez, Ana Couso-Viana, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Rosa Romero-Franco, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, José Javier Santiago-Freijanes

Università di Santiago de Compostela (USC)

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.